

SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA

SEGUACE DI LUTERI GIOVANNI DETTO DOSSO DOSSI

(Tramuschio? 1487 ca - Ferrara 1542)

INVENTARIO: 142

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La tela, dall'insolito formato quadrato, raffigura la santa e martire Caterina d'Alessandria, dalla testa sovrastata da una pesante aureola e poggiata su una ruota mentre legge un libro.

Jacopo Manilli nella *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana* edita nel 1650 riconosce nell'Appartamento a Tramontana «Sopra la porta della Loggia, il quadro d'un Vecchio fabro, con molte figure e vedute di campagne, è del Bassano vecchio. L'altro di S. Caterina Martire, è de i Dossi». Questa testimonianza consente di fornire una data sicura di presenza dell'opera all'interno della collezione Borghese. Il dipinto era probabilmente già nella raccolta del cardinale, così come Kristina Hermann Fiore ha individuato in una voce dell'inventario Borghese redatto tra il 1620 e il 1630 che descrive «Un quadro in tela di s.ta Caterina cornice nera et oro, alto 5 largo 4, copia di Gioseppino». Tuttavia, la forma rettangolare del dipinto presentato nel documento mal si combina con l'opera in analisi, la cui tela originale non risulta tagliata in nessuno dei lati. Per assonanza iconografica, il quadro sembrerebbe individuabile nell'inventario del 1693 alla voce «Sotto al detto un quadro in tela di tre palmi con una S. Caterina che tiene un libro in mano del N. 250 con cornice dorata di Leonardo de Vinci». In altri due inventari, quello databile al 1790 della quadreria nel palazzo di Campo Marzio e nel fidecommissio artistico della famiglia del 1833, l'opera viene attribuita a Caravaggio. Quest'ultima, singolare ed anomala paternità accomuna alcuni quadri ferraresi, primo tra tutti l'*Apollo* (olio su tela, 191 x 116 cm, inv. 1), anch'esso attribuito al Merisi.

A partire da queste prime citazioni inventariali e dai riferimenti presenti nelle fonti antiche si innesta l'ambivalente ed enigmatica fortuna critica di questo dipinto, che ancora non ha trovato una soluzione attribuzionistica universalmente riconosciuta attraverso ritrovamenti documentari certi.

Sembra utile partire dalla scheda dell'opera redatta da Paola della Pergola nel suo insuperato catalogo dei dipinti della Galleria Borghese edito nel 1955. Il primo elemento ad essere messo in evidenza è la mancanza di informazioni relative alla provenienza della tela, che la studiosa rintraccia per la prima volta nel testo di Manilli e la cui paternità a Dosso era stata restituita in tempi relativamente recenti da Roberto Longhi, dopo l'attribuzione a Caravaggio nell'inventario del 1790. Adolfo Venturi nel 1893, ponendo un prudente "attribuito" accanto al nome del Merisi,

probabilmente dovuto anche all'allora fisica vicinanza di questo dipinto con il *Ragazzo con la canestra di frutta* (olio su tela, 70 x 67 cm, inv. 136) ricordata dal Cantalamessa nelle note manoscritte al catalogo della Galleria, definisce l'opera come una «copia ingrandita di una testa garofalesca», ponendo un interessante e corretto rapporto con la pittura ferrarese riscontrabile nella testa della Vergine presente nella *Sacra conversazione* di Benvenuto Tisi anch'essa conservata nel museo Borghese (olio su tavola, 62 x 82 cm, inv. 240). Paola della Pergola nota come questo piccolo dipinto riveli un rigore cromatico e una individualità artistica molto potenti rispetto all'opera con cui è stato posto a confronto.

In questa breve voce di catalogo, vengono riassunte tutte le proposte di attribuzione avanzate fino a quel momento dalla critica, partendo da Adolfo Venturi che ne *Il Museo e la Galleria Borghese* del 1893 censisce il dipinto nella terza stanza attribuendogli il numero 142 e avvicinandolo alla produzione del Garofalo, passando per Lionello Venturi, che nelle *Note sulla Galleria Borghese* del 1909 ribadisce l'attribuzione a Caravaggio, giungendo a Roberto Longhi, il quale nel suo contributo *Precisioni nelle gallerie italiane. I, Galleria Borghese* del 1927 vede nella *Santa Caterina* un'opera della maturità di Dosso Dossi.

A partire da quest'ultima osservazione longhiana, gli studi successivi si sono posti nell'ottica di analizzare questo dipinto come frutto della produzione dossesca degli ultimi anni. Così Amalia Mezzetti nella sua monografia sui due fratelli pittori descrive la piccola tela come caratterizzata da un forte plasticismo metallico e da crudi risalti di luce ed ombra, avvicinando queste caratteristiche luministiche a quelle riscontrabili nella figura della divinità stante presente nel dipinto *Venere scopre la bellezza di Psiche* (Roma, Galleria Borghese, olio su tela, 112 x 141,5 cm, inv. 304). Felton Gibbons non è della stessa opinione: nonostante le peculiarità disegnative dell'acconciatura e dei seni che avvicinano la figura al *modus operandi* del Parmigianino e i toni pallidi e lunari che lo pongono in dialogo diretto con l'altare di Sant'Andrea a Ferrara, ovvero con il Polittico Costabili oggi presso la Pinacoteca Nazionale dell'antica capitale estense (olio su tavola, 960 x 577 cm, inv. 189-194), i contorni della figura sono inusualmente precisi e il sorriso della donna appare simile ad una caricatura leonardesca, assimilabile alle fisionomie presenti nell'*Allegoria di Ercole* oggi alla Galleria degli Uffizi di Firenze (olio su tela, 143x144 cm, inv. Palatina 148). Queste osservazioni, accompagnate dalla finitura grassa, rendono plausibile l'ipotesi che la *Santa Caterina* sia un dipinto del periodo post-barocco copia di un originale di Dosso Dossi.

A ripercorrere in tempi più recenti le tracce di questa tela è Alessandro Ballarin, sia nella scheda dedicata al dipinto contenuta nel catalogo della mostra del 1993 *Le siècle de Titien: l'âge d'or de la peinture a Venise*, sia nella monumentale opera dedicata a *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I* edita nei due anni successivi, dove nella scheda redatta da Vittoria Romani la *Santa Caterina* viene inserita nella produzione del maestro ferrarese intorno al 1530.

Nel 1998, in occasione delle ricerche per la mostra monografica su Dosso Dossi curata da Peter Humfrey e Mauro Lucco, il dibattito sulla *Santa Caterina* riemerge in seguito alle indagini radiografiche effettuate sui dipinti del maestro ferrarese conservati nella Galleria Borghese e pubblicate da Anna Coliva. Secondo un incrocio di dati archivistici e radiografici, l'opera sarebbe da ascrivere al Cavalier d'Arpino, la cui tecnica pittorica sembrerebbe più vicina a quella utilizzata nella realizzazione di questa piccola tela rispetto al procedimento dossesco. Nella *Ricevuta dei quadri del Cavalier Giuseppe Cesari d'Arpino fatta dal Card. Scipione Borghese del Guardarobba di Palazzo il 1 Agosto anno 1607* pubblicata da Aldo de Rinaldis nel 1936 ai numeri 1 e 6 sono presenti due dipinti raffiguranti una Santa Caterina, in cui Anna Coliva individua la possibile corrispondenza con la tela attribuita al maestro ferrarese. Sicuramente l'apporto delle analisi scientifiche ha fatto emergere una preparazione pittorica diversa da quella

riconosciuta nei dipinti dosseschi antecedenti agli anni Trenta non solo per quanto concerne i pigmenti, ma anche per quanto riguarda l'estrema compattezza della stesura del colore, in particolare nella campitura ben definita del bianco di piombo sotto l'incarnato del viso.

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 100
- L. Venturi, *Note sulla Galleria Borghese*, «L'arte», 12, 1909, pp. 31-50
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. I, Galleria Borghese*, in «Vita Artistica», II, 1927, pp. 28-31
- A. de Rinaldis, *Documenti per la storia della R. Galleria Borghese in Roma: I. le opere d'arte sequestrate al Cavalier d'Arpino*, «Archivi», 2, 1936, pp. 110-118
- A. de Rinaldis, *Documenti inediti per la storia della R. Galleria Borghese in Roma: III. un catalogo della Quadreria Borghese nel palazzo a Campo Marzio, redatto nel 1760*, in «Archivi», 2, 4, 1937, pp. 218-232, stanza IV, n. 21
- A. Mezzetti, *Il Dosso e Battista ferraresi*, Ferrara 1965, pp. 47, 110, n° 155, fig. 78b
- F. Gibbons, *Dosso and Battista Dossi Court Painters at Ferrara*, Princeton 1968, pp. 136-137, 197-198, n°57
- A. Ballarin in *Le siècle de Titien: l'âge d'or de la peinture a Venise*, catalogo della mostra (Parigi, Grand Palais 9 marzo - 14 giugno 1993) a cura di G. Fage, Parigi, Réunion des Musées Nationaux, 1993, pp. 454-478 (474)
- V. Romani, scheda 455 in Alessandro Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, I, 2, p. 349
- A. Coliva, *Le opere di Dosso Dossi nella Collezione Borghese: precisazioni documentarie, iconografiche, e tecniche*, in *Dosso Dossi. Pittore di corte a Ferrara nel Rinascimento*, catalogo della mostra (Ferrara, Civiche Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea, 26 settembre – 14 dicembre 1998; New York, The Metropolitan Museum of Art, 14 gennaio – 28 marzo 1999; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 27 aprile – 11 luglio 1999) a cura di P. Humphrey e M. Lucco, Ferrara 1998, pp. 72-81 (73-74)
- A. Rothe, *Appendice. Note tecniche sulle opere non in catalogo*, in *Dosso Dossi. Pittore di corte a Ferrara nel Rinascimento*, catalogo della mostra (Ferrara, Civiche Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea, 26 settembre – 14 dicembre 1998; New York, The Metropolitan Museum of Art, 14 gennaio – 28 marzo 1999; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 27 aprile – 11 luglio 1999) a cura di P. Humphrey e M. Lucco, Ferrara 1998, pp. 283-287 (287)
- K. Hermann Fiore, scheda 13 in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 148-149

English version

ST. CATHERINE OF ALEXANDRIA

FOLLOWER OF LUTERI GIOVANNI CALLED DOSSO DOSSI

(Tramuschio? 1487 ca - Ferrara 1542)

INVENTORY: 142

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This painting, in an unusual square format, depicts the martyr saint Catherine of Alexandria,

wearing a heavy halo on her head and resting on a wheel while reading a book.

In *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, published in 1650, Jacopo Manilli reports that, in the apartment at Tramontana, 'above the loggia door, the painting of an old blacksmith, with many figures and views of the countryside, is by Bassano the Elder. The other one of St Catherine Martyr is by the Dossi brothers.' This report provides us with a secure chronological anchor for the painting's presence in the Borghese collection. The work had probably entered the cardinal's collection somewhat earlier, as observed by Kristina Hermann Fiore based on a note in the Borghese inventory drawn up between 1620 and 1630, which describes a 'painting on canvas of St Catherine black and gold frame, 5 high 4 wide, copy of Gioseppino'. However, the rectangular format of the painting described in the document is a poor match for the present work, the canvas of which has not been cut on any of its sides. Based on iconographic similarity, the painting would seem to be the one described in the 1693 inventory as 'Under the above-said, a painting on canvas measuring three palmi with a St Catherine who is holding a book in her hand, No. 250 with gilt frame by Leonardo da Vinci'. In two other inventories, the one datable to 1790 for the picture gallery in the Campo Marzio residence and the family's artistic trust of 1833, the work is attributed to Caravaggio. This singular and anomalous attribution to Caravaggio is shared by other Ferrarese paintings, first and foremost the *Apollo* (oil on canvas, 191 x 116 cm, inv. 1).

These early inventory citations and references found in other old sources mark the start of the ambivalent, enigmatic critical fortune of this painting, for which the continued lack of secure documentation prevents a universally accepted attribution.

It seems useful to start with Paola della Pergola's entry for the work in her peerless catalogue of the paintings of the Galleria Borghese, published in 1955. She begins by highlighting the lack of information about the provenance of the painting, the first citation of which Della Pergola tracked down in Manilli's text and the attribution of which to Dosso had been revived relatively recently by Roberto Longhi, following the attribution to Caravaggio in the 1790 inventory. In 1893, Adolfo Venturi, adding a prudent 'attributed to' next to Caravaggio's name, probably in part due to the physical vicinity at the time of this painting to the *Boy with a Basket of Fruit* (oil on canvas, 70 x 67 cm, inv. 136) reported by Cantalamessa in his handwritten annotations in the Galleria's catalogue, described the work as an 'enlarged copy of a head by Garofalo', noting an interesting and correct relationship with Ferrarese painting that we can see in the head of the Virgin in the *Sacra conversazione* by Garofalo also in the Borghese museum (oil on wood, 62 x 82 cm, inv. 240). Paola della Pergola observes that the chromatic rigour and artistic individuality of this small painting are far greater than those of the one to which it had been compared.

In her short catalogue entry, she summarises all the attributions that had been proposed by scholars to date, starting with Adolfo Venturi, who reported in *Il Museo e la Galleria Borghese* (1893) that the painting, numbered 142, was in Room 3, associating it with Garofalo's work. She then turned to Lionello Venturi, who revived the attribution to Caravaggio in *Note sulla Galleria Borghese* (1909) and, finally, Roberto Longhi, who wrote in *Precisioni nelle gallerie italiane. I, Galleria Borghese* (1927) that the *St Catherine* seemed to be a mature work by Dosso Dossi.

Taking Longhi's observation as their starting point, subsequent scholars analysed the painting as a work dating to the artist's final years. In her monograph on the two artist brothers, Amalia Mezzetti described the small painting as characterised by a strong, metallic sculptural feel and crude accents of light and shadow, likening this handling of light to that in the figure of the standing goddess in the painting *Venus Discovers Psyche's Beauty* (Rome, Galleria Borghese, oil on canvas, 112 x 141.5 cm, inv. 304). Felton Gibbons was of a different opinion: despite the distinctive handling of the hair and breasts, which points to the *modus operandi* of Parmigianino, and the pale, ethereal hues that place it in direct dialogue with the Costabili Polyptych (oil on

panel, 960 x 577 cm, inv. 189–194), painted for the high altar of the church of Sant'Andrea in Ferrara and now in the Pinacoteca Nazionale of the old Este capital, the outlines of the figure are unusually precise and the woman's smile seems similar to a caricature by Leonardo, assimilable to the faces in the *Allegory of Hercules* in the Galleria degli Uffizi, Florence (oil on canvas, 143 x 144 cm, inv. Palatina 148). These observations, together with the oily finish, suggest that the *St Catherine* is a post-Baroque copy of an original by Dosso Dossi.

The painting was more recently studied by Alessandro Ballarin, both in his entry on the painting in the catalogue for the 1993 exhibition *Le siècle de Titien: l'âge d'or de la peinture a Venise* and his monumental volume *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, published two years later in 1995, in which the entry written by Vittoria Romani locates the *St Catherine* within the Ferrara artist's production in about 1530.

In 1998, in connection with the exhibition of Dosso Dossi's work curated by Peter Humphrey and Mauro Lucco, the debate on the *St Catherine* was reignited following Anna Coliva's publication of the results of the radiographic investigation of the works by the artist in the Galleria Borghese. Combining archival information and radiographic data, the work seemed to be attributable to Cavalier d'Arpino, the painting technique of whom seemed closer to the one used for this small painting than that of Dossi. In *Ricevuta dei quadri del Cavalier Giuseppe Cesari d'Arpino fatta dal Card. Scipione Borghese del Guardarobba di Palazzo il 1 Agosto anno 1607*, published by Aldo de Rinaldis in 1936, numbers 1 and 6 are paintings of *St Catherine* in which Coliva saw a possible correspondence with the work attributed to the Ferrara master. Scientific analysis has certainly revealed a preparatory method unlike the one previously noted in Dossi's works from before the 1530s, not only in terms of pigments, but also the extreme compactness of the paint application, especially the clearly defined lead white underpainting in the area of the face.

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 100
- L. Venturi, *Note sulla Galleria Borghese*, «L'arte», 12, 1909, pp. 31-50
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. I, Galleria Borghese*, in «Vita Artistica», II, 1927, pp. 28-31
- A. de Rinaldis, *Documenti per la storia della R. Galleria Borghese in Roma: I. le opere d'arte sequestrate al Cavalier d'Arpino*, «Archivi», 2, 1936, pp. 110-118
- A. de Rinaldis, *Documenti inediti per la storia della R. Galleria Borghese in Roma: III. un catalogo della Quadreria Borghese nel palazzo a Campo Marzio, redatto nel 1760*, in «Archivi», 2, 4, 1937, pp. 218-232, stanza IV, n. 21
- A. Mezzetti, *Il Dosso e Battista ferraresi*, Ferrara 1965, pp. 47, 110, n° 155, fig. 78b
- F. Gibbons, *Dosso and Battista Dossi Court Painters at Ferrara*, Princeton 1968, pp. 136-137, 197-198, n°57
- A. Ballarin in *Le siècle de Titien: l'âge d'or de la peinture a Venise*, catalogo della mostra (Parigi, Grand Palais 9 marzo - 14 giugno 1993) a cura di G. Fage, Parigi, Réunion des Musées Nationaux, 1993, pp. 454-478 (474)
- V. Romani, scheda 455 in Alessandro Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, I, 2, p. 349
- A. Coliva, *Le opere di Dosso Dossi nella Collezione Borghese: precisazioni documentarie, iconografiche, e tecniche*, in *Dosso Dossi. Pittore di corte a Ferrara nel Rinascimento*, catalogo della mostra (Ferrara, Civiche Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea, 26 settembre – 14 dicembre 1998; New York, The Metropolitan Museum of Art, 14 gennaio – 28 marzo 1999; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 27 aprile – 11 luglio 1999) a cura di P. Humphrey e M. Lucco, Ferrara 1998, pp. 72-81 (73-74)
- A. Rothe, *Appendice. Note tecniche sulle opere non in catalogo*, in *Dosso Dossi. Pittore di corte a Ferrara nel Rinascimento*, catalogo della mostra (Ferrara, Civiche Gallerie d'Arte Moderna e

Contemporanea, 26 settembre – 14 dicembre 1998; New York, The Metropolitan Museum of Art, 14 gennaio – 28 marzo 1999; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 27 aprile – 11 luglio 1999) a cura di P. Humphrey e M. Lucco, Ferrara 1998, pp. 283-287 (287)

- K. Hermann Fiore, scheda 13 in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 148-149

